

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14325492>

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ БИГАРМОНИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В ТРЕХМЕРНОМ ЕВКЛИДОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ R^3 .

Ашурова Зебинисо Рахимовна

Узбекистан. Уз-Фин. ПИИ (Uzbek-Finnish pedagogical institute), доц. кафедры «Математика», доц. каф. Математический анализ, СамГУ им. Ш.Рашидова кан. физ-мат наук, zeb1957niso@gmail.com.

Жураева Умидахон Юнусалиевна

Узбекистан, Самарканд, докторант кафедры «Дифференциальные уравнение» СамГУ им. Ш.Рашидова, umida_9202@mail.ru.

Азимова Махлиё Аъзамовна

Уз-Фин. ПИИ (Uzbek-Finnish pedagogical institute), студент 3 курса факультета «Aniq va amaliy fanlar».

Аннотация: В данной работы строится функция Карлемана для полигармонических функций второго порядка (т.е. для бигармонических функций), определенных в области $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

Ключевые слово: гармонические функции, бигармонические функции, интегральное представление.

Abstract: In this work, the Carleman function is constructed for second-order polyharmonic functions (i.e., for biharmonic functions) defined in the domain $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

Key words: harmonic functions, biharmonic functions, integral representation.

Аннотация: Бу ишда $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$ соҳада аниқланган иккинчи тартибли полигармоник функциялар учун Карлеман функцияси ўрганилган.

Калит сўзлар: гармоник функциялар, бигармоник функциялар, Карлеман функцияси, интеграл тасвир.

Е.М.Ландис поставил задачу в виде:

Пусть в цилиндре $0 \leq \sum_{k=0}^{n-1} x_k^2 < 1$ расположена область, уходящая в бесконечность (в одну или в оба стороны – все равно) в граница Γ этой области как угодно гладка. Пусть в области определено решение и уравнение $\Delta \Delta u = 0$ как угодно гладкое вплоть до границы и $u|_{\Gamma} = 0$, $\frac{\partial u}{\partial n}|_{\Gamma} = 0$. Следует ли отсюда, что неограниченно (экспоненциально растет при уходе на бесконечность).

Для того чтобы решить эту задачу используем, решая задачу о продолжении бигармонической функции во внутрь области, когда на границе области задаются значения лапласианов этой функции до $(n-1)$ -го порядка, а также нормальная производная от этих лапласианов и получим оценки роста этой функции.

В данной работы исследуется свойство функция Карлемана для полигармонических функций второго порядка (т.е. для бигармонических функций), определенных в области $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

В данной работы строится функция Карлемана для полигармонических функций второго порядка (т.е. для бигармонических функций), определенных в области $D \subset R^3, D = \{y = (y_1, y_2, y_3): y_3 > 0\}$.

Функции $\varphi_{\sigma}(y, x)$ при $s > 0, \sigma \geq 0$ определим следующими равенствами:

$$\varphi_{\sigma}(y, x) = c_0 \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \frac{1}{(y_3 - x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2})(y_3 + x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2})^2 \exp(\sigma(\omega + 1)\rho_1)} \frac{du}{\sqrt{u^2 + \alpha^2}} \quad (1)$$

где $\omega = i\sqrt{u^2 + s} + y_3, \sigma > 0, y_3 > 0, 0 < \rho_1 < 1, c_0 = \frac{8\pi x_3^2}{\exp(\sigma(x_3 + 1)\rho_1)}$.

Лемма 1. Функция $\varphi_{\sigma}(y, x)$, определенная формулой (1) имеет вид $\alpha > 0$

$$\varphi_{\sigma}(y, x) = -c_0 \int_0^{\infty} \frac{[(y_3 - x_3)((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) - 2(y_3 + x_3)\eta^2] \sin(\sigma\lambda)}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp(\sigma A_1)} \frac{du}{\sqrt{u^2 + s}} -$$

$$-c_0 \int_0^{\infty} \frac{[(y_3 + x_3)^2 - \eta^2] + 2(y_3 - x_3)(y_3 + x_3)}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp(\sigma A_1)} \cos(\sigma\lambda) du.$$

$$A_1 = |(y_3 + 1)^2 + u^2 + s|^{\frac{\rho_1}{2}} \cos \sigma \rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_2 + 1)}, \lambda = |(y_3 + 1)^2 + u^2 +$$

$$s|^{\frac{\rho_1}{2}} \sin \sigma \rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_2 + 1)}$$

Доказательство. При вычисления мнимой части подинтегральной функции использовав

$$\begin{aligned} & \exp \sigma \left((y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right)^{\rho_1} \\ &= \exp \left\{ \sigma \left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\rho_1} \exp i \sigma \left(\rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \right\} = \\ &= \exp \left(\sigma \left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\rho_1} \left(\cos \sigma \left(\rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \right. \right. \\ & \quad \left. \left. + i \sin \sigma \left(\rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \right) \right) = \end{aligned}$$

$$= \exp \sigma \left(\left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\rho_1} \cos \sigma \rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \exp i \left(\left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\rho_1} \sin \sigma \left(\rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \right)$$

и так как $\cos \sigma \left(\rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \geq \delta_0 > 0$

поэтому если обозначать $\lambda = \left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\rho_1} \sin \sigma \left(\rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right)$

$$A_1 = \left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\rho_1} \cos \sigma \rho_1 \arctg \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \quad c_0 = \frac{8\pi x_3^2}{\exp(\sigma(x_3 + 1)\rho_1)} \quad \text{тогда}$$

$$\varphi_\sigma(y, x)$$

$$= c_0 \int_0^\infty \operatorname{Im} \frac{(y_3 - x_3 - i\sqrt{u^2 + s})(y_3 + x_3 - i\sqrt{u^2 + s})^2 (\cos(\sigma\lambda) - i\sin(\sigma\lambda))}{|y_3 - x_3 + i\sqrt{u^2 + s}| |y_3 + x_3 + i\sqrt{u^2 + s}|^2 |\exp(\sigma(\omega + 1)\rho_1)|} \frac{du}{\sqrt{u^2 + s}}$$

$$\varphi_\sigma(y, x)$$

$$= c_0 \int_0^\infty \operatorname{Im} \frac{(y_3 - x_3 - i\eta)((y_3 + x_3)^2 - \eta^2 - 2i(y_3 + x_3)\eta)(\cos(\sigma\lambda) - i\sin(\sigma\lambda))}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp(\sigma A_1)} \frac{du}{\sqrt{u^2 + s}} =$$

$$= c_0 \int_0^\infty \operatorname{Im} \frac{[(y_3 - x_3)((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) - 2(y_3 + x_3)\eta^2] - i\eta[(y_3 + x_3)^2 - \eta^2] + 2(y_3 - x_3)(y_3 + x_3)\eta}{(\cos(\sigma\lambda) - i\sin(\sigma\lambda))^{-1} (u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp(\sigma A_1)}$$

этот в свою очередь утверждение леммы.

Лемма 2. Для $\phi_\sigma(y, x)$ гармоническая функция в R^3 то справедливо равенство

$$\Delta r^2 \phi_\sigma(y, x) = \phi_{\sigma,1}(y, x), \quad \text{где}$$

$$\phi_{\sigma,1}(y, x) = 4\phi_{\sigma}(y, x) + 4 \left((y_1 - x_1) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + (y_2 - x_2) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2} + (y_3 - x_3) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_3} \right)$$

функция тоже является гармонической функцией в R^2 по переменному y включая и точку x .

Доказательство:
$$\frac{\partial r^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} = \phi_{\sigma}(y, x) \frac{\partial r^2}{\partial y_1} + r^2 \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1},$$

$$\frac{\partial^2 r^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} = \phi_{\sigma}(y, x) \frac{\partial^2 r^2}{\partial y_1^2} + 2 \frac{\partial r^2}{\partial y_1} \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + r^2 \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2},$$

$$\begin{aligned} \Delta r^2 \phi_{\sigma}(y, x) &= \phi_{\sigma}(y, x) \left(\frac{\partial^2 r^2}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 r^2}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2 r^2}{\partial y_3^2} \right) + \\ &+ 2 \left(\frac{\partial r^2}{\partial y_1} \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + \frac{\partial r^2}{\partial y_2} \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2} + \frac{\partial r^2}{\partial y_3} \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_3} \right) + \\ &+ r^2 \left(\frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} + \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2^2} + \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_3^2} \right) \end{aligned}$$

так как $\phi_{\sigma}(y, x)$ гармоническая функция в R^3 если $\phi_{\sigma,1}(y, x) =$

$$4\phi_{\sigma}(y, x) + 4 \left((y_1 - x_1) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + (y_2 - x_2) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2} + (y_3 - x_3) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_3} \right)$$

$$\frac{\partial \phi_{\sigma,1}(y, x)}{\partial y_1} = 4 \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + 4 \frac{\partial}{\partial y_1} \left((y_1 - x_1) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + (y_2 - x_2) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_2} + (y_3 - x_3) \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_3} \right)$$

$$\left. \frac{\partial \phi_{\sigma,1}(y, x)}{\partial y_3} \right) \text{ тогда}$$

$$\frac{\partial \phi_{\sigma,1}(y, x)}{\partial y_1} = 8 \frac{\partial \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1} + 4 \left((y_1 - x_1) \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} + (y_2 - x_2) \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1 \partial y_2} + (y_3 - x_3) \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1 \partial y_3} \right)$$

$$\left. \frac{\partial \phi_{\sigma,1}(y, x)}{\partial y_1 \partial y_3} \right)$$

$$\begin{aligned} & \frac{\partial^2 \phi_{\sigma,1}(y, x)}{\partial y_1^2} \\ &= 8 \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} \\ &+ 4 \frac{\partial}{\partial y_1} \left((y_1 - x_1) \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} + (y_2 - x_2) \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1 \partial y_2} \right. \\ &\left. + (y_3 - x_3) \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1 \partial y_3} \right) = \end{aligned}$$

$$= 12 \frac{\partial^2 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2} + 4 \left((y_1 - x_1) \frac{\partial^3 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^3} + (y_2 - x_2) \frac{\partial^3 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2 \partial y_2} + (y_3 - x_3) \frac{\partial^3 \phi_{\sigma}(y, x)}{\partial y_1^2 \partial y_3} \right)$$

так как $\phi_{\sigma}(y, x)$ гармоническая функция R^2 отсюда следует утверждение леммы.

Следствие . Если $\phi_{\sigma}(y, x)$ гармоническая функция в R^2 по переменной y включая и точку x , то справедливо равенство $\Delta^s r^2 \phi_{\sigma}(y, x) = r^2 \Delta^s \phi_{\sigma}(y, x) + 4sr \frac{\partial}{\partial r} \Delta^{s-1} \phi_{\sigma}(y, x) + 2s(2s + n - 2) \Delta^{s-1} \phi_{\sigma}(y, x)$,

Теорема-1. Функция $\varphi_{\sigma}(y, x)$, определенная формулой (1) справедлива

оценка
$$|\varphi_{\sigma}| \leq \frac{c_0}{ar_1^2 \exp(\sigma A)}$$

Доказательство. Действительно, так как

$$\begin{aligned} \varphi_{\sigma}(y, x) &= c_0 \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \frac{K(\omega)}{(y_3 - x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2}) \sqrt{u^2 + \alpha^2}} du = \\ &= c_0 \int_0^{\infty} \operatorname{Im} \frac{1}{(y_3 - x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2})(y_3 + x_3 + i\sqrt{u^2 + \alpha^2})^2 \exp(\sigma(\omega + 1)\rho_1) \sqrt{u^2 + \alpha^2}} du \end{aligned}$$

Кроме того

$$\begin{aligned} & \exp \left((y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right)^{\rho_1} = \\ &= \exp \sigma \left(\left| (y_3 + 1) + i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\frac{\rho_1}{2}} \cos \sigma \rho_1 \operatorname{arccctg} \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \exp i \left(\left| (y_3 + 1) + \right. \right. \\ & \left. \left. i\sqrt{u^2 + s} \right|^{\frac{\rho_1}{2}} \sin \sigma \rho_1 \operatorname{arccctg} \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \right) \quad \text{Тогда} \quad \text{так, как} \quad -\pi < \arg \omega < \pi, \\ & \cos \sigma \rho_1 \operatorname{arccctg} \frac{\sqrt{u^2 + s}}{(y_3 + 1)} \geq \delta_0 > 0 \end{aligned}$$

Поэтому если обозначать $\eta = \sqrt{u^2 + \alpha^2}, \lambda = ((y_3 + 1)^2 + u^2 + s)^{\frac{\rho_1}{2}} \sin \sigma \rho_1 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{u^2+s}}{(y_2+1)}$

$$A_1 = |(y_3 + 1)^2 + u^2 + s|^{\frac{\rho_1}{2}} \cos \sigma \rho_1 \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{u^2+s}}{(y_2+1)} \quad c_0 = \frac{8\pi x_3^2}{\exp(\sigma(x_3+1)^{\rho_1})} \quad \text{тогда}$$

$$\varphi_\sigma(y, x) = -c_0 \int_0^\infty \frac{[(y_3 - x_3)((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) - 2(y_3 + x_3)\eta^2] \cos \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} \frac{du}{\eta} -$$

$$-c_0 \int_0^\infty \frac{[(y_3+x_3)^2-\eta^2]+2(y_3-x_3)(y_3+x_3)] \sin \sigma \lambda \, du}{(u^2+r^2)(u^2+r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}}$$

для $\varphi_\sigma = \phi_1 + \phi_2$ где

$$\phi_1 = -c_0 \int_0^\infty \frac{[(y_3 - x_3)((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) - 2(y_3 + x_3)\eta^2] \cos \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} \frac{du}{\eta}$$

$$\phi_2 = -c_0 \int_0^\infty \frac{[(y_3 + x_3)^2 - \eta^2] + 2(y_3 - x_3)(y_3 + x_3)] \sin \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}}$$

$$\phi_1 = A_1 + A_2$$

$$A_1 = -c_0 \int_0^\infty \frac{(y_3 - x_3)((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) \cos \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} \frac{du}{\eta} ,$$

$$A_2 = c_0 \int_0^\infty \frac{(y_3 + x_3)\eta^2 \cos \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} \frac{du}{\eta}$$

$$|A_1| \leq \left| \int_0^\infty \frac{\cos \sigma \lambda}{\sqrt{u^2 + s} \exp(\sigma A_1)} \frac{(y_3 + x_3)^2 (y_3 - x_3) du}{(u^2 + r_1^2)^2 (u^2 + r^2)} \right| + \left| \int_0^\infty \frac{\cos \sigma \lambda}{\sqrt{u^2 + s} \exp(\sigma A_1)} \frac{(u^2 + s) (y_3 - x_3) du}{(u^2 + r_1^2)^2 (u^2 + r^2)} \right| \leq \frac{c_0}{\alpha r_1^2 \exp(\sigma A)}$$

$$|A_2| \leq \left| c_0 \int_0^\infty \frac{\cos \sigma \lambda}{(u^2 + r_1^2) \exp\{\sigma A_1\}} \frac{\sqrt{u^2 + s} (y_3 + x_3) du}{(u^2 + r^2) (u^2 + r_1^2)} \right| \leq \frac{c_0}{\alpha r_1^2 \exp(\sigma A)} \frac{c_0}{\alpha r_1^2 \exp(\sigma A)}$$

$$\phi_2 = A_3 + A_4$$

$$A_3 = -c_0 \int_0^\infty \frac{((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) \sin \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}}, \quad A_4$$

$$= -c_0 \int_0^\infty \frac{2(y_3 - x_3)(y_3 + x_3) \sin \sigma \lambda \, du}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}}$$

$$\begin{aligned}
|A_3| &\leq \left| -c_0 \int_0^\infty \frac{((y_3 + x_3)^2 - \eta^2) \sin \lambda}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} du \right| \leq \\
&\leq \left| -c_0 \int_0^\infty \frac{(y_3 + x_3)^2 \sin \lambda}{(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} \frac{du}{(u^2 + r^2)} \right| \\
&\quad + \left| -c_0 \int_0^\infty \frac{\sin \lambda}{\exp\{\sigma A_1\}} \frac{\eta^2}{(u^2 + r_1^2)^2} \frac{du}{(u^2 + r^2)} \right| \leq \frac{c_0}{rr_1^2 \exp(\sigma A)} \\
|A_4| &\leq \left| -c_0 \int_0^\infty \frac{2(y_3 - x_3)(y_3 + x_3) \sin \sigma \lambda}{(u^2 + r^2)(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} du \right| \leq \\
&\leq \left| -c_0 \int_0^\infty \frac{(y_3 + x_3) \sin \lambda}{(u^2 + r_1^2)^2 \exp\{\sigma A_1\}} \frac{2(y_3 - x_3)}{(u^2 + r^2)} du \right| \leq \frac{c_0}{r_1^3 \exp(\sigma A)}
\end{aligned}$$

ПОЭТОМУ

$$\begin{aligned}
|\phi_\sigma| &\leq \frac{c_0}{ar_1^2 \exp(\sigma A)} + \frac{c_0}{ar_1^2 \exp(\sigma A)} + \frac{c_0}{rr_1^2 \exp(\sigma A)} + \frac{c_0}{r_1^3 \exp(\sigma A)} \leq \\
&\leq \frac{c_0}{ar_1^2 \exp(\sigma A)}
\end{aligned}$$

ЛИТЕРАТУРА.

1. Аршон И. С. Евграфов М. А. О росте функций гармонических в цилиндре и ограниченных на его поверхности с нормальной производной. ДАН СССР, Т.142, № 4, 1962, с.762-765.
2. Ашурова З.Р., Теоремы типа Фрагмента-Линделефа для гармонических функций многих переменных. ДАН УзССР 1990, №5. 6-8 стр .
3. Ашурова З.Р., Жураева Н.Ю., Жураева У.Ю. О некоторых свойствах ядро Ярмухамедова, International Journal of Innovative Research , 2021,10, С.84–90, Impact Factor 7.512.
4. Жураева У.Ю. Теоремы типа Фрагмента-Линделефа для бигармонических функций многих переменных. Известия вузов.Математика 2022,№10.с 42-65.
5. Jurayeva. U.Yu. The Phragmen-Lindelof type theorems. Uzbek Mathematical Journal,2022, Volume 66, Issue 3. pp 54-61, (№3, 54–61). DOI:10. 29229/uzmj.
6. Ярмухамедов.Ш,Я. Задача Коши для полигармонического уравнения. Доклады РАН 2003 том 388 ст 162-165.